

**MAXSUS PSIXOLOGIK XIZMAT FAOLIYATIDAGI
PSIXOLOGLAR PROFESSIONALIZMINING PSIXOLOGIK
KONTSEPTSIYASI**

**Toychiyeva Saodat Tuychiyeva, psixologiya f.n., Toshkent Amaliy fanlar
universiteti Psixologiya kafedrasini mudiri**

**Salayeva Muborak Saburovna , psixol. f.n., Toshkent Amaliy fanlar
universiteti dotsenti, muborakxon71@mail.ru**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining qisqacha mazmuni keltirilgan.

Kalit so'zlar: kontseptsiya, professionalizm, maxsus psixologik xizmat, psixolog faoliyati, ekstremal sharoitlar, favqulodda vaziyatlar, psixologik va akmeologik tadqiqotlar.

Bugungi kunda barcha sohalarda professional psixologlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki har bir tashkilotlardagi mehnat unumdorligi undagi sog'lom psixologik iqlim, xodimlarning psixologik holati va shaxslararo munosabatlar tizimi, ularning shaxsiy hayoti va kasbiy faoliyatidagi muammolar, yosh davrlaridagi qiyinchiliklar, mavsumiy inqirozlar kabi ko'plab muammolarni mutaxassis yordamisiz engish qiyinligini tushunishmoqda. Ayniqsa, ob'ektiv sharoitlar maxsus, ekstremal va favqulodda vaziyatlarda psixologik murakkab ob'ektlar bilan samarali ishlashga qodir bo'lgan yangi turdagi psixologlarga ehtiyojni tug'dirmoqda. Psixologlar insonlarga shaxsiy munosabatlarda uyg'unlikni topishga, yaqinlarini yaxshiroq tushunishga, keskin vaziyatdan tezda chiqish yo'lini topishga yordam beradi [1]. Biroq maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologning asosiy yo'nalishi ekstremal va favqulodda sharoitlardagi eng murakkab kasb hisoblanib, bunda har bir shaxsni ma'naviy va psixologik qo'llab-quvvatlashdan iborat. Chunki bu psixologlar asosan huquqni muhofaza qilish organlari, jazoni ijro etish tizimi, maxsus xizmatlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklarining shaxsiy tarkibi va bo'limlari bilan ishlashadi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ijrochi psixologlar faoliyatning ekstremal sharoitlariga olib keladigan, maxsus psixologik kompetentsiyalarni talab qiladigan murakkab ob'ektlar bilan ishlaydilar. Masalan, jinoyatchi va mahkumlar psixologik jihatdan murakkablik darajasining yuqoriligi bilan ajralib turishadi va shu sababli ular bilan Respublika Jazoni ijro etish xizmati psixologlari va xodimlarining o'zlari ishlashlari lozim. Chunki ular maxsus va ekstremal sharoitlarda rivojlanishi mumkin bo'lgan shaxslar bilan kasbiy deformatsiya va salbiy aksentsiyalarda faoliyat yuritadilar. Bunday psixologlarga talabning yuqoriligi, shuningdek, faoliyatining murakkabligi va mas'uliyatlilikini hisobga olgan holda ular professionalizmini shakllantirish va rivojlantirish muammosi alohida dolzarblik kasb etadi. Maxsus xizmat faoliyatining psixologik kontsepsiyasi juda konstruktivligi sababli mazkur psixologlar professionalizmini shakllantirish va rivojlantirishga yondashilganda albatta uni tizimlashtirilgan, umumlashtiruvchi bilimlar asosida amalga oshirish lozimdir.

Professionalizm tushunchasining fanlararo bog'liqlik muammosi bugungi vaqtda turli fan doirasidagi tadqiqotchilar tomonidan tegishli ekanligiga da'vo qilinadi, biroq ustuvorlik ko'proq psixologik fanlar - mehnat psixologiyasi, rivojlanish psixologiyasi va akmeologiyasi, kasblar psixologiyasi kabilarda kuzatiladi. Masalan, A.A.Bodalev va E.A.Klimovlar professionalizmning psixologik mohiyati, uning tarkibiy qismlari, aloqalari, professionalizmni shakllantirish va rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini tadqiq qilishgan. Keyingichalik taniqli rus psixolog olim A.K.Markova "Professionalizm psixologiyasi" nomli asarida insonning o'z faoliyatida professionallik darajasiga jarayonida inson ruhiyatining o'zgarishini ochib berishga harakat qilgan [2].

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ko'pgina psixologik va akmeologik yo'nalishlardagi tadqiqotlarda professionalizm asosiy tadqiqot ob'ekti bo'lgan. Bu tadqiqotlarda ko'p yillar davomida muayyan maqsadlar bilan operativ harakatdagi shaxsning professionalizmi ta'riflari keltirilib, uning umumiy psixologik tuzilmasi va rivojlanishining psixologik sharoitlari tavsiflangan. Shuningdek, kasbiy faoliyatning muayyan sohalarida mutaxassislarning shaxsiy xususiyatlari tadqiq

qilingan. Professionalizm muammosi boshqa kasbiy sohalarda ancha oldin o'rganilishiga qaramay, psixologik va akmeologik yo'nalishlardagi tadqiqotlarda boshqaruv va pedagogik faoliyat sub'ektlarining professionalizmi aniqlandi. Ularda professionalizm modellari ishlab chiqilib, professionalizmni shakllantirishning o'ziga xos psixologik qonuniyatlari aniqlangan. Masalan, boshqaruv psixologiyasida boshqaruv sub'ektlari, ya'ni menejmentlar professionalizmining psixologik asoslari ishlab chiqilgan [3].

Keyinchalik esa mutaxassislarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi muammosi oid psixologik ishlanmalar yaratila boshlangan. Shuningdek, professionalizm psixologiyasi va amaliy psixologik tadqiqotlarga tegishli bo'lgan professionalizm muammosining falsafiy, ijtimoiy va kadrlarni o'rganishga oid fanlararo bog'liqlik jihatlari tadqiq qilingan.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, professionalizm muammosini ishlab chiqishda tushuntirish va bashoratli xususiyatlarga ega bo'lgan umumlashtiruvchi xarakterdagi psixologik tadqiqotlar etishmasligi mavjud. Shu bilan birga, maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmini umumlashtiruvchi psixologik kontseptsiyasini ishlab chiqish bilan bog'liq maxsus psixologik tadqiqotlar amalga oshirilmagan.

Biroq shu kunga qadar amalga oshirilgan psixologik tadqiqotlar tahlili maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasini yaratish yo'llarini aniqlash imkonini berdi. Bu o'rinda "kontseptsiya" muhim ilmiy yoki ilmiy-amaliy muammoning umumlashtirilgan tavsifi va echimlarini aks ettiruvchi empirik tadqiqotlar va amaliyot bilan tasdiqlangan asosli nazariy qarashlarning yagona aniqlovchi mazmun bilan birlashtirilgan tizim hisoblanadi. Demak, kontseptsiya - bu ilmiy nazariyaning muhim tarkibiy qismi bo'lgan tushuntirish xususiyatlariga ega umumlashtiruvchi nazariy bilimlarning maxsus shaklidir [4].

Bugungi kunda kontseptsianing izchilligi va qiymati uning ilmiy nazariyaga yaqinligi bilan belgilanadi degan barqaror fikrlar mavjud. Ilmiy nazariya kabi kontseptsiyalarga aniq mazmun talablari qo'yilmaydi, shuning uchun ilmiy

tushunchalar turlari juda xilma-xildir [5]. Masalan, psixologiyada kontseptsiyalar odatda har xil miqdordagi ma'lumotlarga ega bo'lgan tavsiflovchi sifat shaklida taqdim etiladi. Unda tushuntirish va tasviriy funktsiyaning mavjudligi asosiy deb hisoblangan.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining kontseptsiyasi yuqorida aytib o'tilgan yondashuvlar asosida ishlab chiqildi. Bunda kontseptsiya shakli va mazmuni maxsus ilmiy nazariyaning muhim tarkibiy qismiga yaqin bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bunday yaqinlik nafaqat kontseptsiyaning tushuntirish va tasviriy funktsiyasini, balki bashoratli, ya'ni ma'lum hodisa va jarayonlarning o'zgarishi yoki rivojlanishini tushuntirish va bashorat qilish imkoniyatini ham talab qiladi. Maxsus nazariyaga yaqinlik, shuningdek, mazkur soha qonuniyatlarini kontseptsiyaga kiritishni talab qiladi.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining asosiy g'oyasi shundaki, professionallik xizmat faoliyati psixologlarining o'zini o'zi anglashi va o'zini namoyon qilishining eng yuqori shakllaridan biridir. Professionalizmga erishish asosan psixologlarning eng kam qondirilgan ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining asosiy qoidasi - bu katta shaxsiy salohiyatga yo'naltirilgan xizmat faoliyatida psixologlarning o'zini o'zi anglash va mukammallikka intilish, shaxsiy-kasbiy rivojlanishida yuqori natijalarga, ya'ni professionalizmga erishish istagi bilan ajralib turadi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining mazmuni umumlashtiruvchi psixologik bilim va psixologik tamoyillarni mantiqiy asoslash qoidalariga qaratilgan.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining eng muhim tushunchalari va ta'riflari – bu xizmat faoliyati, professionalizm, shaxs va faoliyatning professionalizmi, kompetentsiya maydoni, professionalizmning psixologik invariantlari, professional.

Faoliyat professionalizmi yuqori kasbiy mahorat va kompetentlikni, samarali psixologik ko'nikma va malakalarning xilma-xilligini, ayniqsa ijodiy echimlarga asoslangan asoslarni, zamonaviy algoritmlarni va kasbiy faoliyatni amalga oshirish usullarini aks ettiruvchi maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologning mulki sifatida belgilanadi. Faoliyat professionalizmi maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlariga professionalizmni yuqori va barqaror samaradorlik bilan amalga oshirishga imkon beradi.

Shaxs professionalizmi esa - bu shaxsiy-kasbiy va shaxsiy-ishbilarmonlik fazilatlarining yuqori darajasini, professionalizmning invariantlari va ijodkorlikni aks ettiruvchi, talablarning etarlicha yuqori darajasi, motivatsion sohaning holati va yuqori barqaror samaradorlik bilan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qiymat yo'nalishlari bilan ajralib turadigan maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologning mulki hisoblanadi.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining daliliy asosini umumiy psixologiya, mehnat va kasblar psixologiyasi, menejment psixologiyasi va professionallik psixologiyasi muammosi bo'yicha akmeologiya bo'yicha olib borilgan nazariy va empirik tadqiqotlar tashkil etdi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining tipologiyasi va tasniflari tanlangan asoslarda farqlanadi

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlarning professionalizmi maxsus tizim bo'lib, u bosqichma-bosqich shakllanadi va faol kasbiy faoliyat doirasida ishlaydi. Bunda bu psixologlarda moslashuvchanlik, mustaqillik, invariantlik (o'zgarmaslik), erkin resurslarni to'ldirish, dinamiklik, ma'lum darajaga yetganda muayyan o'lchov va standartlarni oshirishga intilish, harakatlarining bir tomonlama yo'nalishi, yakuniy natijaning ko'payishiga olib keladigan tizimdagi sa'y-harakatlarining integratsiyasiga egalik kabi xususiyatlar murakkab sharoitlarda samarali kasbiy faoliyatni ta'minlaydi. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining tizimini shakllantiruvchi omil - bu kerakli professionalizm darajasiga erishish maqsadi bo'lib hisoblanadi.

Chunki maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar ma'lum bir darajadagi professionalizmini yanada oshirishga harakat qiladilar. Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining psixologik kontseptsiyasining muhim tarkibiy qismi professionalizmni rivojlantirishning psixologik usulvositalarini tizimlashtirish va tavsiflashdan iboratdir.

Maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining taqdim etilgan psixologik kontseptsiyasi ularning shaxsiy va kasbiy xususiyati to'g'risidagi mavjud bilimlarining aksidir. Albatta ushbu muammo bo'yicha keyingi tadqiqotlar olib borilishi, yangi daliliy asos va natijalar olinishi bilan maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmining ushbu psixologik kontseptsiya to'ldiriladi, takomillashtiriladi va tuzatiladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, ushbu kontseptsiya maxsus psixologik xizmat faoliyatidagi psixologlar professionalizmini superprofessionalizm darajasiga erishish bilan sezilarli darajada rivojlantirishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини ривожлантириш мазмуни, шакл ва услублари / «Наука, просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы и решения по реализации государственной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Материалы научно-практической конференции, посвященной Году внимания и заботы о старшем поколении. Филиал МГУ имени В.М.Ломоносова. 15-16 апреля 2020 года. Том X. IV часть, 5 секция. –С.118-122.

2. Салаева М.С. Психолог касбий компетентлигини шакллантириш тамойиллари ва техникалари / "Педагогик инновациялар ва юқори самарадорликка етакловчи таълимий ғоялар" мавзуидаги Республика илмий-амалий онлайн конференцияси. Сурхондарё ВХТХҚТМОҲМ. -Термез. 2020 йил 15 май.–Б.764- 768.

3. Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегратив психологик ҳодиса сифатида / Материалы международной

научной конференции “Педагогические и психолингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача”. – Самарканд. Самаркандский государственный медицинский институт. (СамГМИ) 5 мая 2021 года. Электронный сборник. – С.178-180.

4. Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers. // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.

5. Salayeva, M. S., & Abduhakimova, M. (2023). Psixodiagnostik tadqiqotlarni amalga oshirish jarayonidagi muammolar // Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 69–79. Retrieved from <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/1470>

